

ОСНОВЫ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ШАРИАТЕ

Хакимова н.

Международная исламская академия Узбекистана

PhD, доцент кафедры Исламоведения и

исламской цивилизации ICESCO

Аннотация: В данной статье рассматриваются основы института субъекта преступления в шариате. Анализируются такие критерии, как возраст наступления ответственности, вменяемость, а также роль принуждения при определении уголовной ответственности в исламском праве. Ключевым положением статьи является тезис о том, что лицо не может рассматриваться в качестве субъекта преступления, если деяние было совершено под принуждением. Представленные в статье положения обоснованы соответствующими аятами Корана и хадисами Сунны.

Ключевые слова: шариат, субъект преступления, уголовная ответственность, вменяемость, половая зрелость, принуждение.

Одним из необходимых элементов преступления в шариате является субъект правонарушения. Само слово «шариат» имеет арабское происхождение и в буквальном смысле означает «путь, ведущий к воде» или «главный путь». Однако в терминологическом употреблении данное понятие обладает значительно более широким содержанием. Оно охватывает не только вопросы богослужения, но и регулирование многочисленных общественных отношений, возникающих среди мусульман. Согласно классическим источникам исламского права, шариат представляет собой закон, религию, религиозный путь и ясное руководство, ниспосланное Творцом человечеству через пророков¹. Как отмечает М. Раджабова, шариат включает совокупность религиозных, правовых и нравственных норм, обязательных для мусульманских народов в исламских государствах².

Таким образом, шариат охватывает не только правовые нормы, но и религиозно-этические предписания. Поскольку шариат регулирует также правовые и общественные отношения, вопросы, связанные с преступлениями, естественным образом входят в сферу его регулирования. В связи с этим возникает вопрос о понимании самого преступления. В шариате любое

¹ См.: Джужжоний А. Ш. *Исламское законодательство*. - Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2002.

² Раджабова М. *Преступление и наказание в шариате*. - Ташкент: Адолат, 1996. - С. 13.

противоправное деяние может рассматриваться как преступление. Противоправное деяние выражается либо в совершении запрещённого действия, либо в неисполнении предписанного. Следовательно, независимо от того, затрагивает ли деяние жизнь, имущество или иной охраняемый интерес, поведение, запрещённое шариатом, квалифицируется как преступное.

При рассмотрении уголовных дел кади уделяли особое внимание личности лица, совершившего деяние. Это имело особенно важное значение при назначении наказания, поскольку прежде всего необходимо было установить, может ли данное лицо рассматриваться в качестве субъекта преступления. В исламском праве правоведы считали необходимыми условиями уголовной ответственности наличие понимания и свободы выбора. Субъектом преступления может признаваться лишь то лицо, которое осознаёт вредные последствия своего поведения и действует по собственной воле. По этой причине правоведы указывали, что лицо должно быть вменяемым, а также достигшим определённого возраста. В данном контексте действие по собственной воле означает совершение деяния без принуждения³.

Из этого следует, что в шариате субъект преступления определяется тремя основными условиями: 1. вменяемость; 2. достижение определённого возраста; 3. отсутствие принуждения.

Как и в светском праве, психическая неспособность исключает признание лица субъектом преступления. С точки зрения исламского права лица с психическими нарушениями, как правило, подразделяются на три группы: а) лица с врождённой умственной недостаточностью; б) лица, состояние которых даёт основания рассматривать их как умственно неполноценных; в) лица, находящиеся в иных состояниях, приравняемых к умственной неспособности.

Врождённая умственная недостаточность в свою очередь рассматривалась в трёх формах⁴: полной, частичной и периодической. Во всех этих случаях лицо не признавалось субъектом преступления, поскольку подобное состояние исключает полноценное понимание окружающих событий и способность формировать к ним осознанное отношение. То же самое относилось и к лицам, страдающим заболеваниями, ослабляющими интеллектуальные способности. Так, лицо, страдающее эпилепсией, шизофренией или иным тяжёлым

³ См.: Уда А. *Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī)*. - Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-араби, 1985. -Т. 1.

⁴ Выражение «перо поднято» означает, что ангел, записывающий грехи человека, в этих состояниях прекращает их записывать.

психическим расстройством до совершения деяния, также признавалось психически неполноценным. Подобные заболевания рассматривались как достаточное основание для отнесения лица к данной категории.

Правоведы также рассматривали деяние спящего лица как юридически сходное с деянием умственно неполноценного лица. В качестве доказательства они приводили следующий хадис: «Перо (записи деяний) поднято с троих: со спящего пока он не проснётся, с ребёнка - пока он не достигнет половой зрелости, и с безумного - пока к нему не вернётся разум»⁵. Это означает, что если спящий человек во сне причиняет вред другим в результате опасного поведения, он не подлежит наказанию так, как если бы совершил преступление в состоянии полного осознания.

Аналогичным образом глухонемые лица в ряде случаев рассматривались в категории лиц, не обладающих полной правоспособностью. Как указывается в «Мухтасаре», если немой признаётся в совершении деяния посредством письма или жеста, которое при обычных условиях влекло бы ответственность (например, прелюбодеяние (зина), употребление опьяняющих напитков (хамр) или кража), установленное наказание не применяется, поскольку такое признание считается сомнительным, а при наличии сомнения наказание не назначается⁶.

Согласно учёным четырёх суннитских правовых школ, если лицо употребляет опьяняющее вещество под принуждением, либо не зная о его опьяняющем характере, либо принимает его в качестве лекарства и затем, находясь в состоянии опьянения, совершает правонарушение, такое лицо не признаётся субъектом преступления. Это объясняется тем, что деяние было совершено в состоянии, при котором лицо не в полной мере осознавало свои действия. Однако если лицо сознательно употребляет опьяняющий напиток без уважительной причины, оно признаётся субъектом преступления независимо от того, было ли последующее правонарушение совершено умышленно или по неосторожности. В таком случае наказание назначается в соответствии с совершённым деянием.

В то же время, в шариате употребление опьяняющих веществ само по себе рассматривается как преступление. Иными словами, такое лицо может подлежать наказанию как за употребление опьяняющего, так и за любое иное правонарушение, совершённое в данном состоянии. Как отмечалось выше,

⁵ Уда А. Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī). - Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-араби, 1985. - Т. 1. - С. 590.

⁶ Мухтасар. - Ташкент: Чулпон, 1994. - С. 332.

именно эта позиция была принята учёными четырёх правовых школ. Вместе с тем некоторые правоведы высказывали иную точку зрения. Согласно данному подходу, если лицо совершает преступление в состоянии опьянения, оно не должно признаваться субъектом этого преступления независимо от того, наступило ли опьянение по его собственной воле или в результате принуждения, поскольку оно не осознавало и не воспринимало совершённое им деяние⁷. Сторонники данной позиции полагали, что такое лицо должно нести ответственность исключительно за употребление опьяняющего вещества. Хотя данная точка зрения не получила широкого распространения, она была признана частью правоведов. Таким образом, состояние опьянения также рассматривалось как один из факторов, имеющих значение при определении возможности признания лица субъектом преступления. Если опьянение наступило вследствие невежества или принуждения, состояние лица приравнивалось к состоянию умственно неполноценного, и оно не признавалось субъектом преступления.

Естественно, что наказание категории хадд⁸ наказание не применяется при наличии сомнения. Наказание категории хадд понимается как право Бога, то есть наказание, установленное Им. При наличии сомнения допускается воздержание от его применения. Что касается кисас, то он связан с требованием потерпевшей стороны. По этой причине исламские правоведы считали, что если глухонемой человек лишает жизни другого, сама по себе глухота и немота не препятствуют признанию его субъектом преступления, и, следовательно, к нему может быть применён кисас.

Достижение определённого возраста, а именно половой зрелости (пубертата), является ещё одним необходимым условием. Следует подчеркнуть, что шариат относится к числу ранних правовых систем, в которых возраст учитывался при решении вопросов ответственности. Учёные всех четырёх правовых школ единодушно признавали, что малолетний ребёнок не может рассматриваться в качестве субъекта преступления. Приведённый выше хадис, согласно которому «перо (записи деяний) поднято с ребёнка до достижения им половой зрелости», ясно подтверждает данный принцип. Римское право, являющееся одной из древнейших правовых систем, также уделяло внимание возрасту уголовной ответственности. В соответствии с римским правом к уголовной

⁷ Уда А. *Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī)*. -Бейрут: Дар ихья ат-турас аль-араби, 1985. - Т. 1. -С. 590.

⁸ **Хадд** это виды наказаний, установленные на основе *насс* (прямых текстов), за деяния, признанные правонарушениями.

ответственности могло привлекаться лишь лицо, достигшее семилетнего возраста. Дети младше семи лет не подлежали наказанию даже в случае совершения правонарушения, поскольку данный возраст, по-видимому, рассматривался как начало элементарной зрелости. Однако исламские правовые источники подходили к вопросу возраста уголовной ответственности несколько иначе.

Согласно позиции, изложенной в статье, период от рождения до достижения зрелости, то есть до момента, когда лицо в полной мере приобретает способность к пониманию и волеизъявлению, может быть разделён на три этапа. Первый этап - это раннее детство, продолжающееся до семилетнего возраста. На данном этапе лицо не несёт ответственности, поскольку у него ещё не сформировано подлинное понимание окружающих явлений, а также отсутствует осознание сущности самостоятельного и свободного волеизъявления.

Второй этап - детство. На данном этапе понимание и волеизъявление ещё не полностью сформированы, хотя присутствуют в ослабленной форме. Если ребёнок совершает правонарушение в этот период, он несёт не уголовную, а нравственную ответственность. Это, в свою очередь, способствует формированию чувства ответственности. В подтверждение приводится следующий хадис: «Повелевайте вашим детям совершать молитву с семилетнего возраста и наказывайте их за это с десяти лет»⁹. Хотя ребёнок в возрасте семи или десяти лет лишь несовершенно осознаёт категории понимания и воли, данный хадис отражает принцип, согласно которому детей сначала следует мягко побуждать к выполнению религиозных предписаний, а в случае отказа - применять меры воспитательного воздействия. Под «наказанием» здесь понимается лёгкое дисциплинарное воздействие в воспитательных целях, а не унижение или нанесение ударов по голове, лицу либо иным частям тела, способным причинить вред жизни и здоровью. Данный этап начинается с семилетнего возраста и продолжается до достижения половой зрелости. Если в этот период ребёнок совершает кражу или прелюбодеяние (зина), наказание категории хадд не применяется. Даже в случае лишения жизни другого лица наказание в форме кisas не осуществляется. Однако в обоих случаях ребёнок может нести нравственную ответственность, а также к нему

⁹ Ахмад аш-Шарбаси. *Они спрашивают тебя о религии и жизни (Yas' alūnaka fī al-dīn wa-l-ḥayāt)*. -Бейрут: Дар аль-Джил, год издания не указан. -Т. 1. -С. 60.

может быть применено наказание категории тазир в качестве меры воспитательного воздействия.

Третий этап - зрелость. На этом этапе лицо признаётся ответственным за все совершаемые им деяния. Данный период начинается с момента достижения половой зрелости и продолжается до конца жизни. Таким образом, уголовная ответственность предполагает наличие понимания, волеизъявления и достижение пубертатного возраста.

При определении наступления половой зрелости правоведы опирались на следующий хадис: «Перо (записи деяний) поднято с трёх: с ребёнка - до наступления поллюции, со спящего - до его пробуждения и с душевнобольного - до возвращения к нему разума»¹⁰. Упоминание ребёнка «до наступления поллюции» означает, что именно поллюция является признаком, с которого начинается фиксация деяний мужчины. По сути, запись поступков начинается с момента половой зрелости. Следовательно, мужчина считается достигшим зрелости при наступлении поллюции, что свидетельствует как о физическом, так и о умственном развитии, а также о способности к продолжению рода. Аналогичным образом женщина считается достигшей половой зрелости с началом менструации. Поскольку указанные признаки могут проявляться в различном возрасте у разных лиц, шариат вместе с тем предусматривал необходимость установления определённого возраста, с которого может оцениваться уголовная ответственность.

Большинство исламских правоведов считали пятнадцатилетний возраст порогом наступления половой зрелости как для мужчин, так и для женщин. По их мнению, основная цель определения момента зрелости заключалась в установлении того, достигло ли лицо интеллектуальной зрелости и способно ли оно осознавать собственное поведение. К пятнадцати годам любой физически и умственно здоровый человек, как правило, уже способен отличать добро от зла. У большинства мужчин к этому времени уже наступает поллюция, а у большинства женщин - менструация. Если же данные признаки не проявились к указанному возрасту, это рассматривается как свидетельство физической слабости. Вместе с тем уголовная ответственность в первую очередь зависит от интеллектуальной зрелости лица.

Однако Абу Ханифа придерживался иного мнения: если к пятнадцатилетнему возрасту у мужчины не наступила поллюция, а у женщины не началась

¹⁰ Ахмад аш-Шарбаси. *Они спрашивают тебя о религии и жизни (Yas'alūnaka fī al-dīn wa-l-ḥayāt)*. -Бейрут: Дар аль-Джил, год издания не указан. -Т. 1. -С. 602.

менструация, то предельный возраст достижения половой зрелости следует устанавливать в восемнадцать лет для мужчин и в семнадцать лет для женщин¹¹. Поскольку в хадисе ночная поллюция рассматривается как основной признак, Абу Ханифа утверждал, что лица, достигшие пятнадцати лет, но не проявляющие этих признаков, не могут автоматически считаться достигшими зрелости. Исламские правоведы также определили минимальный возможный возраст наступления половой зрелости. Для мужчин таким возрастом считались двенадцать лет, а для женщин - девять. Если двенадцатилетний мальчик заявлял о физиологических изменениях, признаваемых признаками зрелости, его слова принимались во внимание. То же правило применялось и к девятилетней девочке. Тем не менее, даже в случаях столь раннего наступления зрелости, кади (судьи) должны были проявлять особую осторожность при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания. Это связано с тем, что физическая зрелость может наступить раньше, чем полное интеллектуальное развитие. Поскольку понимание и способность к осознанному выбору являются основными условиями уголовной ответственности, судья обязан учитывать эти обстоятельства с особой внимательностью.

Хотя в шариате в целом возраст уголовной ответственности определяется как пятнадцать лет, в этом вопросе большая ответственность возлагается на кади. При рассмотрении лица, совершившего правонарушение, судья должен подходить к нему индивидуально и учитывать возраст, признаки половой зрелости, а также умственную способность - то есть уровень понимания и наличие свободной воли - при решении вопроса о признании его субъектом преступления. Именно в таких ситуациях проявляются независимость и доверие, предоставленные кади. По этой причине и возникло известное высказывание: каждый факих является ученым, но не каждый ученый является факихом.

Деяние, совершённое под принуждением, не всегда рассматривается так же, как обычное преступление. Если человек совершает правонарушение не по собственной воле, а вследствие принуждения со стороны другого лица, он не признаётся автоматически преступником лишь потому, что действие было совершено. При этом само деяние всё же может сохранять статус преступления.

¹¹ Вот перевод и оформление на русском языке: См.: Бурхан ад-Дин аль Маргинани. *Аль-Хидая*. -Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмия, 1990. Если нужно, могу оформить все ссылки в едином стиле (например, строго по ГОСТ).

Согласно мнению исламских правоведов, принуждение (икрах) подразделяется на два вида: полное принуждение и частичное принуждение¹². Полное принуждение означает, что человек совершает правонарушение против своей воли под давлением другого лица и не имеет никакой реальной возможности избежать этого. Частичное принуждение также предполагает действие против собственной воли, однако в этом случае у человека всё же существует определённая возможность уклониться от совершения деяния, которой он не воспользовался - например, из-за недалёковидности или слабости. Следует подчеркнуть, что только при полном принуждении лицо не рассматривается как субъект преступления.

Многие исламские правоведы, однако, считали, что при преступлениях, совершённых под принуждением, вопрос о субъекте преступления должен рассматриваться с учётом степени тяжести деяния. Исходя из этого, они разделили такие преступления на три категории.

1. Первая категория - преступления, в которых принуждение не имеет юридического значения. Если человек под принуждением совершает убийство, лишает другого глаза или наносит тяжёлое повреждение, повлекшее смерть, то, по единодушному мнению (иджма') правоведов, он остаётся субъектом преступления и подлежит наказанию.

В качестве доказательства приводятся аяты:

- «Не убивайте душу, которую Аллах запретил ...¹³»;
- «Те, которые причиняют вред верующим мужчинам и женщинам за то, чего они не совершали, берут на себя клевету и явный грех¹⁴».

Эти тексты ясно указывают на запрет незаконного убийства и несправедливого причинения вреда. Следовательно, в любых обстоятельствах вменяемое лицо, достигшее установленного возраста и умышленно совершившее подобное деяние, рассматривается как субъект преступления. В то же время среди учёных существовали разногласия относительно вида наказания в случаях, когда такие действия совершены под принуждением: в ханбалитской и маликитской школах, как правило, считалось, что применяется кисас (возмездие); у шафиитов существовали два мнения: кисас и дия (денежная компенсация), причём большинство склонялось к кисасу, хотя некоторые предпочитали дию

¹² Уда А. *Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī)*. -Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-араби, 1985. -Т. 1.

¹³ **Коран: перевод смыслов и тафсир. Перевод и толкование А. Мансура. -Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2004. -С. 148.**

¹⁴ Коран: перевод смыслов и тафсир. Перевод и толкование А. Мансура. -Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2004. -С. 426.

из-за наличия сомнения (принуждение); в ханафитской школе также не было единства: Зуфар поддерживал кисас, Абу Ханифа и Мухаммад считали достаточным тазир (дискреционное наказание), тогда как Абу Юсуф отдавал предпочтение дие.

2. Вторая категория - деяния, которые не рассматриваются как преступления, если они совершены под принуждением. Аллах дозволил, чтобы человек, действующий в состоянии крайней необходимости или под принуждением, не нес уголовной ответственности за некоторые действия, которые в обычных условиях являются запретными - например, употребление мертвечины или питьё крови. Как указывается в аятах Корана, запретные вещи подробно разъяснены, за исключением случаев крайней необходимости¹⁵, и человек, вынужденный обстоятельствами, не проявляющий при этом непокорности и не выходящий за пределы дозволенного, не несёт греха¹⁶. Эти положения показывают, что лицо, совершившее подобные действия под принуждением или в состоянии крайней нужды, не считается грешным и, соответственно, не подлежит наказанию.

3. Третья категория - деяния, которые сохраняют статус преступления даже при совершении под принуждением, однако наказание за них не применяется. Если иные правонарушения (помимо упомянутых ранее тяжких преступлений) совершаются в условиях полного принуждения, лицо, их совершившее, не рассматривается как субъект преступления. К этой категории относятся кража, оскорбление, клевета, причинение имущественного вреда и подобные деяния. Хотя в источниках прямо не содержится дозволения на совершение таких действий в условиях принуждения, правоведы пришли к выводу, что поскольку человек действовал не по собственной воле, он не должен признаваться субъектом преступления. Данный вывод основан на принципе, согласно которому даже малейшее сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. В подтверждение этого приводится аят: «...кроме того, кто был принуждён, в то время как его сердце оставалось твердым в вере»¹⁷.

Шариат стремится в каждой ситуации применять нормы справедливости тщательно и точно. Было бы неверно утверждать, что любое лицо, совершившее

¹⁵ Коран: перевод смыслов и тафсир. Перевод и толкование А. Мансура. -Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2004. -С. 143.

¹⁶ Коран: перевод смыслов и тафсир. Перевод и толкование А. Мансура. -Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2004. -С. 26.

¹⁷ Коран: перевод смыслов и тафсир. Перевод и толкование А. Мансура. -Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2004. -С. 279.

правонарушение под давлением или в состоянии необходимости, ни при каких условиях не может рассматриваться как субъект преступления. Каждый вменяемый человек, достигший установленного возраста, даже находясь под принуждением, должен осознавать свои действия и, при наличии оснований, нести за них ответственность. В то же время, в целях защиты прав человека, шариат придаёт большое значение тщательному установлению субъекта преступления в каждом конкретном деле и назначению соразмерного наказания. Более того, при оценке преступлений само принуждение также подразделяется на различные виды, что позволяет ещё более точно и справедливо подходить к вопросу ответственности.

В заключение, шариат прежде всего требует наличия полного понимания и свободной воли для признания лица субъектом преступления. Из этого вытекают три основных условия: вменяемость, достижение определённого возраста - а именно половой зрелости - и отсутствие принуждения. Некоторые учёные критикуют шариат за то, что он не устанавливает единый фиксированный возраст уголовной ответственности. Однако каждый человек является уникальной личностью, и установление жёсткого возрастного порога само по себе может нарушать права отдельных людей. Именно поэтому шариат делает решающим критерием не просто возраст, а наступление половой зрелости. Это показывает, что кади рассматривали каждого обвиняемого индивидуально и с особой тщательностью. В рамках шариата трудно не только несправедливо наказать человека, но даже признать его субъектом преступления без всестороннего анализа. Более того, в исламском праве предпочтение отдаётся освобождению десяти виновных, нежели несправедливому наказанию одного невиновного. Это наглядно свидетельствует о том, насколько тщательно были выработаны стандарты справедливости в исламском праве.

Список литературы

1. Джужжоний А. Ш. Исламское законодательство.-Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2002.
2. Раджабова М. Преступление и наказание в шариате. -Ташкент: Адолат, 1996. - С. 13.
3. Мухтасар. - Ташкент: Чулпон, 1994. - С. 332.
4. Уда А. Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī). - Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-араби, 1985. - Т. 1. -С. 590.

5. Ахмад аш-Шарбаси. Они спрашивают тебя о религии и жизни (Yas' alūnaka fī al-dīn wa-l-ḥayāt). - Бейрут: Дар аль-Джил, год издания не указан. - Т. 1.
6. Бурхан ад-Дин аль-Маргинани. Аль-Хидая. -Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмия, 1990.
7. Уда А. Исламское уголовное право (At-Tashrī' al-jinā'ī al-islāmī). - Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-араби, 1985. - Т. 2.
8. Коран: перевод смыслов и тафсир. Перевод и толкование А. Мансура. - Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2004.

C M R T